

O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI

Nodira Djumabayeva

Assistant-o‘qituvchi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko‘chasi 1-uy, Tashkent 100149, O‘zbekiston
yuldashevna1310@gmail.com, ORCID ID: 0009-0005-2785-0683

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13325977>

Annotatsiya: Iqtisodiy o‘shish to‘liq bandlilik sharoitiga mos keluvchi potensial ishlab chiqarish darajasini uzoq muddatli ko‘payishi tendensiyasini anglatadi. Iqtisodiy o‘shish haqiqiy va potensial YaIM hajmining oshishini bildiradi. Iqtisodiy o‘shish muammosini o‘rganish natijasida real ishlab chiqarish tizimi duch keluvchi - cheklangan resurslardan samarali foydalanish muammosiga echim topiladi. Demak, iqtisodiy o‘shish omillari va ular samaradorligini o‘rganish hamda tahlil qilish jamiyat oldidagi eng dolzarb muammolardan biridir. Iqtisodiy o‘shish nafaqat mamlakat real daromadlarining o‘shishi, shuningdek, jon boshiga to‘g‘ri keladigan real daromadlarning o‘shishini ham anglatadi. Shu sababli ham iqtisodiy o‘shish ikki xil usul bilan o‘lchanadi. Birinchi usulda iqtisodiy o‘shish real YaIM ni o‘tgan davrga nisbatan o‘zgarishi sifatida aniqlanadi va mamlakatning umumiy iqtisodiy imkoniyatlari dinamikasini aniqlash uchun ishlatiladi. Har bir mamlakat iqtisodiy o‘shishga intiladi, chunki iqtisodiy o‘shish, birinchidan, milliy mahsulot hajmi va daromadning ko‘payishiga, ikkinchidan, resurslardan samarali foydalanishga, uchinchidan, yangiyangi ehtiyojlar va imkoniyatlarning paydo bo‘lishiga, to‘rtinchidan, xalqaro bozorlarda mamlakat obro‘sining oshishiga olib keladi.

Kalit so‘zlar: inflyatsiya, byudjet taqchilligini, yalpi ichki mahsulot, iqtisodiy o‘shish, real daromad, moliyaviy barqarorlik.

KIRISH

Mamlakatimizni 2017-2021 yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi doirasida o‘tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi.

Shuningdek, inson huquqlarini ta‘minlash, davlat organlarining hisobdorligi va ochiqiligini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining roli, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirildi.

2 TADQIQOT METODOLOGIYASI

Milliy iqtisodiyotni isloh qilish borasida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal rivojlantirishni ta‘minlash bo‘yicha ta‘sirchan choralar ko‘rildi.

Fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag‘allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilanib, aholini yangi ish o‘rinlari va kafolatli daromad manbai, malakali tibbiy va ta‘lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta‘minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarildi.

So‘nggi besh yillik islohotlarning natijasida mamlakatimizda Yangi O‘zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma‘rifiy asoslari yaratildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi» PF-60-son Farmoni tasdiqlandi. Mazkur Staretegiya 100 ta

maqsaddan iborat bo‘lib, uning 21-maqsadi “Iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash orqali kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni-1,6 baravar va 2030 yilga borib aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromadni 4 ming AQSh dollaridan oshirish hamda «daromadi o‘rtachadan yuqori bo‘lgan davlatlar» qatoriga kirish uchun zamin yaratish” deb nomlanib, uning ustuvor yo‘nalishlari sifatida quyidagilar belgilab o‘tilgan.

Birinchidan, makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash va yillik inflyatsiya darajasini 2023 yilgacha bosqichma-bosqich 5 foizgacha pasaytirish;

Ikkinchidan, davlat byudjeti taqchilligini qisqartirish va 2023 yildan yalpi ichki mahsulotga nisbatan uning 3 foizdan oshib ketmasligini ta‘minlash;

Uchinchidan, har bir tuman byudjetining kamida 5 foizini «Fuqarolar byudjeti» dasturi doirasida aholining takliflari asosida eng dolzarb muammolarni yechishga sarflashni tashkil qilish;

To‘rtinchidan, davlat qarzini boshqarishda yiliga yangi jalb qilingan tashqi qarz miqdori 4,5 milliard AQSh dollaridan oshib ketmasligini ta‘minlash.

Mamlakatimizda mustaqil taraqqiyot yo‘liga o‘tilgandan buyon ijtimoiy-iqtisodiy sohalarini tubdan isloh qilish, iqtisodiyotda uzoq yillar hukm surgan sobiq ma‘muriy-buyruqbozlik tizimining salbiy oqibatlarini, u keltirib chiqargan tizimli muammolarni hal etish, bu orqali barqaror, samarali va raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirish yo‘lidan borilmoqda. Chunki, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta‘minlamasdan turib pirovard maqsadimiz-xalqimizning yuksak turmush farovonligini, avlodlarning baxtli kelajagini ta‘minlab bo‘lmaydi.

3 MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Iqtisodiy adabiyotlarda YaIM iqtisodiy kategoriya sifatida chuqur tahlil etilib, uning xarakterli belgilari va xususiyatlarini ochib beruvi ilmiy xulosalar berilgan. Xususan, P. Samuelsoning ta'kidlashicha: "YaIM – mamlakat miqyosida tovarlar va xizmatlar yalpi ishlab chiqarish hajmini nisbatan to'la aks ettiradi. U joriy yilda mamlakat miqyosidagi iste'mol, yalpi investitsiya, davlat xaridlari va sof eksportlarning qiymat hisobidagi summasiga teng". Rossiyalik olimlardan S.S.Nosova "YaIM – bu ishlab chiqarish omillarining milliy iqtisodiyotga tegishli bo'lishidan qat'iy nazar bir yil mobaynida mamlakat hududida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida yaratilgan, iste'mol, eksport va jamg'arishga mo'ljallangan hamma oxirgi tovar va xizmatlarning bozor qiymatidir" deb ta'rif beradi. V.V. Zolotachuk YaIMni iqtisodiyotda tovar va xizmatlarni takror ishlab chiqarish jarayonlari bilan bog'laydi va "YaIM ma'lum vaqt oralig'ida iqtisodiyotda yaratilgan hamma qo'shilgan qiymatlarni yig'indisi sifatida hisoblanadi va bozor narxlaridagi barcha mahsulotlar va oraliq mahsulot o'rtasidagi farqqa teng" deb ta'riflaydi.

O'zbekistonlik olimlardan, iqtisod fanlari doktori A. Mamatov "YaIM - bu ma'lum vaqt oralig'ida (asosan bir yilda) mamlakat hududida ishlab chiqarilgan barcha pirovard mahsulotlar va xizmatlarni bozor bahosidagi qiymatlari yig'indisiga teng" deb ta'rif beradi va uni ilmiy abstraktsiya metodologiyasi bo'yicha alohida qismlarga bo'lib tahlil qiladi. Mamlakatimizni yetakchi olimlaridan A. O'lmasov va A. Vaxobovlar YaIM to'g'risida quyidagi fikrni bildiradilar: "YaIM deganda ma'lum davr mobaynida mamlakat ichida pirovard natijada yaratilgan tovar va xizmatlarning bozor qiymati tushuniladi. YaIM bu oraliq, ya'ni qayta ishlanadigan mahsulot emas, balki iste'molga tayyor bo'lganidan bozorda sotiladigan mahsulotdir. Uning bozorda sotilgan narxi bozor qiymati bo'ladi. YaIMga muayyan davrda, masalan bir yilda yangidan yaratilgan mahsulot va xizmatlar qiymati kiritiladi. Ammo ilgari yaratilgan, keyinchalik sotilgan mahsulotlar qiymati kirmaydi. YaIMga shu mamlakatning hududida yaratilgan barcha mahsulot va xizmatlar kiradi. Shu mamlakat vakillari boshqa yerda, yani xorijda yaratgan tovar va xizmatlari uning YaIMiga kirmaydi, aksincha boshqa mamlakatning YaIMini tashkil etadi". Professor N.To'xliyevning fikriga ko'ra "YaIM– bu mamlakat rezidentlari tomonidan ma'lum davr mobaynida ishlab chiqarilgan pirovard mahsulot va xizmatlarning bozor narxidagi umumiy qiymatidir.

U mamlakat hududida ishlab chiqarilgan yakuniy tovarlar va xizmatlar bozor qiymatining o'lchovi bo'lib xizmat qiladi. Bu ko'rsatkich oraliq iste'mol xarajatlarini o'z ichiga olmaydi. YaIM hajmi ko'plab omillarning ta'siri natijasida shakllanadi. Bizning fikrimizcha, YaIM – bu ishlab chiqarish omillarining milliy iqtisodiyotga tegishli bo'lishidan qat'i nazar ma'lum bir davr mobaynida (chorak, yil) mamlakat hududida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida ishlab chiqarilgan hamma tovar va xizmatlarning bozor qiymatini ifodalovchi ko'rsatkichdir. Biz YaIM o'sishini aholi turmush darajasini oshirish bilan bog'lab o'rganamiz va

hozirgi vaqtda YaIMni hisoblash metodologiyasini takomillashtirish lozim deb hisoblaymiz.

Yalpi ichki mahsulot yaxlit iqtisodiyotning rivojlanish yakunini yoritib beruvchi ishlab chiqarish va xizmatlarning pirovard ko'rsatkichidir. Uning mazmuni iste'mol qiymati nuqtai-nazaridan jami yakuniy tovar va xizmatlarning, qiymat jihatidan qayta yaratilgan qiymat hamda asosiy fondlar amortizatsiyasini ifodalaydi.

4 TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, jahon amaliyotida mamlakatlarning yillar bo'yicha ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi ularda ishlab chiqarilayotgan yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlari orqali aniqlanadi. YaIMning o'sish sur'ati odatda oldingi yilga nisbatan foizlarda o'lchanadi. Jumladan, O'zbekistonda 2023 yilda yalpi ichki mahsulot oldingi yilga nisbatan 6,0 foizga o'sib, uning mutlaq hajmi 1 066 569,0 mlrd. so'mga teng bo'lgan (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotning yillar davomida o'sish dinamikasi, foizda¹

2-rasmdan ko'rinadiki, O'zbekistonda YaIMning o'sish sur'atlari barqaror tarzda bormoqda. Agar o'rtacha o'sish sur'atlari 2000-2003 yillarda 4 foizdan, 2004-2006 yillarda 7,3 foizdan, 2007-2008 yillarda esa 9,2 foizdan yuqori darajada kuzatilgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2009-2016 yillar davomida 8 foizdan yuqori bo'lib, 2019 yilda esa 5,6 foizni tashkil etgan. Faqat koronavirus pandemiyasining iqtisodiyotga salbiy ta'siri natijasida 2020 yilda YaIMning o'sish sur'ati oldingi yilga nisbatan 1,6%ni tashkil etgan.

Albatta, bu o'rinda dunyodagi murakkab vaziyat – jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, koronavirus pandemiyasining ro'y berishi, uning jahondagi barcha mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston iqtisodiyotiga ham salbiy ta'sirini e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Chunki, mamlakatimizda chuqur o'ylangan holda ishlab chiqilgan hamda izchil ravishda olib borilayotgan samarali iqtisodiy siyosat global inqirozning iqtisodiyotimizga salbiy ta'sirini ahamiyatli darajada "yumshatib", shunday murakkab sharoitda ham YaIMning yuqori va barqaror o'sish sur'atlarini saqlanib qolishini ta'minladi. Shunga ko'ra, agar jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi ro'y bermaganida O'zbekistondagi o'sish sur'atlari yanada yuksakroq bo'lardi, deyishga yetarli asos bor. Ta'kidlash joizki, iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatuvchi, uning yuqori sur'atlarini ta'minlovchi omillar juda ko'p. Asosiy jihat –

¹ Statistika agentligi (stat.uz) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

ushbu omillarni to'g'ri aniqlab, ularni o'z vaqtida harakatga keltirish hisoblanadi. O'zbekistonda o'tgan yilda barqaror va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlagan omillar qatorida quyidagilarni keltirish mumkin (2-rasm).

2-rasm. 2022 yilda O'zbekiston iqtisodiyotining yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlagan omillar

Mamlakatimiz YaIM o'sish sur'atlarining barqarorligini ta'minlashda iqtisodiyotdagi yetakchi tarmoqlarning yuqori o'sish sur'atlari mustahkam zamin tayyorlamoqda (3-jadval).

3-jadval. O'zbekistonda iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalaridagi o'sish sur'atlari, foizda²

Йиллар	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022	2023
I. ЯИМ, жами	,8	,3	,1	,2	,4	,7		
Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати	,8	,5	,5	,3	,6	,3	,9	
Маҳсулотларга солиқлар	,2	0	,1	,5	,6	,6	2,3	,4
II. Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати	,8	,5	,5	,3	,6	,3	,9	
Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги	,2	,9	,1	,1	,9	,6	,1	
Саноат (қурилиш қўшган ҳолда)	,8	,3	,5	,3	,5	,4	,6	,1
Саноат	,3	,8	,9	,3	,9	,8	,3	
Қурилиш	,9	0,	,2	8,	,5	,8	,6	,4

² Statistika agentligi (stat.uz) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

иш		7		8				
Х изма тлар	,4	,6	,6	,6	,1	,5	,7	,8
са вдо, яша ш ва овқат лани ш бўйи ча хизм атлар			6, 5	1, 3	,3	3, 6	,5	0, 2
та шиш ва сакла ш, ахбо рот ва алоқа	,6	3, 1	2, 6	,1	0, 1	7, 8	4	2, 3
б ошқа хизм ат тарм оқла ри	,6	,1			,4	,3		,5

2021 yilning yanvar-dekabrida kichik tadbirkorlik cubektlarining YaIMdagi ulushi 54,9 % ni tashkil etdi.

Kichik tadbirkorlik cubektlarining conini har 1000 aholiga 16,5 birlikni tashkil qildi. 2021 yilning yanvar-dekabrida 98,9 mingta yangi kichik korxonalar va mikrofirmalar (fermer va dehqon xo'jaliklariciz) tashkil qilindi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 6,1 foizga ko'p demakdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

YaIMning to'g'ri va aniq hisoblanishi har bir mamlakatning iqtisodiy qudrati, uning jahon hamjamiyatiga kirib borish imkoniyati hamda jahon iqtisodiyotidagi tutgan o'rnini belgilab beradi. Shu sababli har bir mamlakat o'z hududida yaratilayotgan tovar va xizmatlar hajmini imkoni boricha to'laroq hisoblashga harakat qiladi. Bugungi kunda jahonning barcha mamlakatlarida oldiga YaIMni hisoblashning yangi qoidalariga o'tish talabi qo'yilmoqda. Yangi qoidalarga o'tishda bo'ladigan o'zgarishlar milliy hisoblar tizimida ro'y berayotgan o'zgarishlar bog'liq bo'lib, milliy hisoblar tizimidagi asosiy o'zgarishlar quyidagilardan iborat:

- ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarning (ITTKI) oraliq iste'moldan yalpi investitsiyalar sifatida hisobga olinishiga o'tish;
- uy-joy egalari tomonidan yaratiladigan va iste'mol qilinadigan shartli rentani hisobga olish;
- harbiy xarajatlarni yalpi kaptial qo'yilmalar sifatida hisobga olish;
- moliyaviy xizmatlarni hisobga olishni takomillashtirish va bu orqali YaIM hajmining to'liq hisobga olinishini ta'minlashdir.

ADABIYOTLAR:

[1] Mamatov.A.A. Shakllanayotgan bozor munosabatlari tizimida yalpi ichki mahsulot. Iqt .fan. dok. diss. avtoref. –T.: UzMU, 2002.
 [2] Olmasov A., Vaxobov A. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. T.: "IQTISODMOLIYA", 2014. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 3. may-iyun, 2016 yil
 [3] www.iqtisodiyot.uz

Mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan kompleks chora-tadbirlar kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish va barqaror iqtisodiy o'cish sur'atlarini ta'minlash imkonini bermogda. 2000-2021 yillarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaIMdagi ulushi 31,0 foizdan 54,9 foizga o'sib, 25,9 foiz birlikka ortgan (3-rasm).

3-rasm. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaIMdagi ulushi foizda)³

³Statistika agentligi (stat.uz) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

- [4] To'xliyev N.T. va boshq. O'zbekiston iqtisodiyoti asoslari. – T.: O'zbekiston milliy ensklopediyasi , 2006 .
- [5] Mambetjanov Q.Q. Yalpi ichki mahsulotning harakat bosqichlarini hisoblash usullarini takomillashtirish yo'nalishlari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. – TDIU, 2012. №
- [6] “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2016 yil